

IT

[00:00.000 --> 00:18.000] **Ja, og tak fordi I ville have været med til interviewet uden at navngive personer.**

Havde I noget erfaring med at kode før og Git før I startede her på datalogi eller software? Og hvis ja, hvor meget erfaring havde I så?

Start med person 1.

Person 1:

[00:18.000 --> 00:54.000] Yes, jamen jeg havde noget erfaring fra gymnasiet af inden jeg startede her på AAU og så har jeg også prøvet at programmere i fritiden inden jeg startede på AAU. Og altså den mængde erfaring jeg havde det var at arbejde med Unity og have Git kørende så vi kunne holde version kontrol over spil-filerne og det. Ja, så er det så langt min erfaring går.

IT:

[00:54.000 --> 00:56.000] **Person 2?**

Person 2:

[00:56.000 --> 01:10.000] Jeg havde startet på kode et halvt år inden, men det var bare sådan noget dårligt kode eller hvad kan man sige. Det var ikke særlig dedikeret. Og Git, der havde jeg ingen erfaring overhovedet.

IT:

[01:10.000 --> 01:12.000] **Person 3?**

Person 3:

[01:12.000 --> 01:55.000] Ja, jeg begyndte at kode en lille smule i folkeskolen, og så havde vi nogle projekter i gymnasiet og så har jeg måske 2-3 års erfaring med lidt Python og sådan noget. En lille smule C plus plus til embedded udvikling, altså arduinoer og så noget Python i en professional context, hvor jeg også har lidt erfaring med Git. Jeg vil sådan sige, at jeg er "begynder" til en "medium-agtig", så en lille smule erfaring.

IT:

[01:46.000 --> 01:55.000] **Til person nummer 2. Da du skulle til at lære Git sammen med kodningen til IMPR-kurset, var det så forvirrende for dig?**

Person 2:

[01:55.000 --> 01:57.000] Ja, meget.

IT:

[01:57.000 --> 01:59.000] **Vil du uddybe det?**

Person 2

[01:59.000 --> 02:17.000] Altså, man har ikke rigtig rigtig styr på. Først skal du have styr på dine egne filer og så skal du have styr på hvordan Git virker ved siden af.

Hvilket også er mega kompliceret, for så ved du ikke om du skriver i den rigtige branch, men man har bare ikke rigtig styr på noget af det, vil jeg sige, i hvert fald, som nu.

IT

[02:20.000 --> 02:25.000] **Vil du så have foretrukket at lære at kode først, og derefter lære Git?**

Person 2:

[02:25.000 --> 02:30.000] Ja, det ville være nice, hvis det kunne være sådan.

IT:

[02:32.000 --> 02:49.000] **Og så til person 1 og 3.**

I jeres mening ville det være bedre for de studerende uden forudtaget information om kodning og programmering og sådan noget, ligesom person nummer 2, at lære at kode først, og derefter Git eller føler i det bedste at gøre det samtidigt?

Person 3:

[02:49.000 --> 03:31.000] Altså, jeg vil sige absolut, fordi at en ting er, at du har alt det her materiale, du skal lære at sætte dig ind i, men så har du også det her visionsstyring ved siden af, som gør, at det er nemmere for folk at falde bagud. Der er flere sådan bump-i-vejen agtigt og selv hvis du kan finde ud af Git, så er der stadigvæk praktiske problemer med det, fordi så har lærerne lavet nogle ændringer, og så er det lidt svært at forstå, hvorfor kan jeg så ikke lige få det ned hernede ved mig nu, og man ved ikke hvad en konflikt er, så når det kommer frem første gang, så ved man ikke hvad man skal gøre. Så ja, jeg synes ville give god mening.

Person 1:

[03:37.000 --> 04:17.000] Jeg vil sige, at det er nok en god idé at lære kode først, før man lærer Git, fordi at på P0 og P1, der gik det sådan forholdsvis "midningsfrit", men der var det også fordi at vi hjalp hinanden med at få Git sat op, og det er der sådan resulteret i, at ja, det er duet, men jeg tror også Git blev sådan en til en Black box, så jeg tror måske ikke, at det var så god en idé. Ja, måske skulle man lære kode først, før man tager huld på Git, så man ikke ligesom skal stå og jonglere med det hele, og derefter falder det hele fra hinanden.

Person 3:

[04:17.000 --> 04:34.000] De fleste personer, jeg har talt med og grupper, de har ikke brugt Git til versionsstyring, de har brugt det til at bevare kode. De har haft et repository, og så har de haft en main branch, og så har de committed på dem. Jeg har ikke hørt nogen, der har brugt perfekt feature branching, fordi det er for svært for nybegyndere. Og man ved ikke, hvordan det fungerer.

IT:

[04:34.000 --> 04:36.000] **Så er det egentlig bare blevet brugt til at dele?**

Person 3

[04:36.000 --> 04:38.000] Det blev brugt til at dele kode.

IT:

[04:40.000 --> 05:00.000] **Fantastisk.**

Ja, og så videre til noget i forhold til gruppe-exercices, og hvordan I har orienteret det. Når I lavede jeres gruppe-arbejde, hvis I gjorde, lavede I det så sammen i gruppen, eller lavede I det så for jer selv?, vi kan starte med person 1.

Person 1:

[05:00.000 --> 05:52.000] Yes. Så det var lidt en mærkelig form for gruppearbejde, vi havde. Fordi vi forsøgte at tale om opgaverne. Men det er vel altid sådan, eller ikke altid, men en stor del af tiden, der endte de så ud i, at vi selv står og kigger på opgaverne. Og først når man havde måske slået hovedet ned i bordet en halv anden time af gangen, så spurgte man, "hey, hvordan klarer I jer gutter?". Ja, det var sådan, man sådan bevægede sig. Så det var sådan mere, at man skulle selv spørge, hvis man havde svært ved noget. Det var sådan, det fungerede på P1 IMPR. Men vi forsøgte at tage gennem nogle af opgaverne sammen. Jaer.

Person 2:

[05:52.000 --> 06:31.000] Det vi gjorde, det var, at vi sad i gruppen, og så havde vi det oppe på skærmen. Og så var der en, der havde det på sin computer. Og problemet var så sådan lidt, at hvis man så ville have det på sin egen computer, så kunne det være, man sendte det over Discord til hinanden. Men så virkede det ikke, på grund af, at der var en, der havde Mac, der var en, der havde Windows, eller et eller andet med filerne der ikke fungerede. Hvis nu man ville køre det på sin egen computer, så var det ikke altid, at det virkede. Ud over det, så var det også sådan lidt, man fik ikke rigtig selv lov til at kode, fordi så skulle man over på en andens computer og bruge hans tastatur eller et eller andet, og det var sådan lidt nederen. Hvis nu man har Windows frem for Mac.

IT:

[06:31.000 --> 06:33.000] **Ja.**

Person 3:

[06:33.000 --> 07:10.000] Ja, vi var da måske samlet og set til halvdelen af kursusgangene sammen, altså hvor vi lavede exercises sammen. Og der sad vi bare og lavede dem hver især. Og så talte vi om dem. Og så ja nogle gange så sender man kode på Discord, fordi hvad skal man ellers gøre også folk, ja netop. Altså folk har lidt svært ved at bruge Git og sådan noget. Og jeg tror også, meget af det tid, jeg brugt på at hjælpe mine gruppekammerater, var nok at hjælpe dem med at sætte deres build-system op og sådan noget. Fordi at C-Make kan jo drille lidt og sådan noget. Men ja, vi sad og lavede det hver især. Og så talte vi sammen lidt om det.

IT:

[07:11.000 --> 07:20.000] **Person 1? Under jeres gruppearbejde, eller ikke altid gruppearbejde, var der så nogle problemer med det? i forhold til det mest at dele kode?**

Person 1:

[07:23.000 --> 07:27.000] Vi endte med at dele koder og Discord, når det kom til øvelserne.
[07:28.000 --> 07:33.000] Når det kom til selve projektet, så kørte vi det faktisk over GitHub.
[07:35.000 --> 07:39.000] Og vi prøvede at bruge Branches Houser.
[07:39.000 --> 07:47.000] Men altså, udover det, når man deler kode på Discord,
[07:47.000 --> 07:50.000] så kan det godt blive til en rod nogle gange.
[07:52.000 --> 07:54.000] Hvad gjorde nu det her igen?
[07:54.000 --> 07:57.000] Fordi man har sendt så mange C-Filer efter et stykke tid.
[07:58.000 --> 08:00.000] Hvad er det så man står og kigger på? eller
[08:00.000 --> 08:02.000] Hvor var det nu lige det her var igen?

IT:

[08:03.000 --> 08:05.000] **Er det noget, som resten af jer er enige med?**

Person 3:

[08:05.000 --> 08:08.000] Ja, det kan jeg godt nikke genkendende til det der.
[08:08.000 --> 08:12.000] Også ikke kun i forbindelse med IMPR, men også i projektet og sådan noget.
[08:12.000 --> 08:14.000] Hvis der er nogen, der ikke ved, hvordan det fungerer,
[08:14.000 --> 08:16.000] så havde vi en person, man kunne sende koden til,
[08:16.000 --> 08:18.000] og så kunne de få det ind.

IT:

[08:18.000 --> 08:20.000] **Så der var frustrationer med det?**

Person 3:

[08:20.000 --> 08:22.000] Ja, det tror jeg godt.
[08:25.000 --> 08:27.000] Også fordi man skal ikke bare lave en opsætning,
[08:27.000 --> 08:31.000] man skal også have sit IDE til at forstå, at det er sådan opsætningen er,
[08:31.000 --> 08:35.000] at den skal integreres med CMake ordentligt.
[08:35.000 --> 08:37.000] Så er der problemer med det.

IT:

[08:38.000 --> 08:39.000] **Ja.**
[08:45.000 --> 08:47.000] **Det er så et fælles spørgsmål det her.**
[08:47.000 --> 08:52.000] **I jeres mening, hvad ville så være ideelt i forhold til at samarbejde i studiegruppen,**
[08:52.000 --> 08:56.000] **i forhold til de her coding-exercises, som vi havde i IMPR?**

Person 1:

[08:59.000 --> 09:06.000] Jeg vil sige, at det ville være fedt, hvis vi gik opgaverne sammen fælles igennem.
[09:07.000 --> 09:13.000] Men jeg tror, det er måske sådan lidt idealistisk eller måske for optimistisk,

[09:13.000 --> 09:20.000] fordi det er vigtigt at samarbejde omkring de her, så man lærer sammen.

[09:20.000 --> 09:23.000] Samtidig så forstår jeg også argumentet for,

[09:23.000 --> 09:29.000] at man skal lige have tid til at samle tankerne altså ind i sig selv.

[09:30.000 --> 09:35.000] Og det var lige sådan, hvordan balancerer man nu det?

Person 3:

[09:39.000 --> 09:43.000] Ja, det er svært det der, fordi i et eller andet sted har det også noget at gøre med,

[09:43.000 --> 09:47.000] hvor velforberedt er personer, og hvilken niveau er de på, og hvad har de lyst til at fokusere på?

[09:47.000 --> 09:53.000] Jeg tror, i mange af kursusgangene, så var der én halvdel, der arbejdede på noget fra to kursusgange siden,

[09:53.000 --> 09:57.000] og så var der en anden halvdel, der sad og arbejdede på det, vi var ved lige nu.

IT:

[09:59.000 --> 10:04.000] **Okay, men føler du det kom af, at I ikke var med alle sammen hele vejen,**

[10:04.000 --> 10:09.000] **og så kom problemet senere hen? Eller synes du også fra starten af, at det var et problem?**

Person 3:

[10:09.000 --> 10:11.000] Altså, det var et problem fra starten.

[10:11.000 --> 10:17.000] Altså, den idealistiske, man har altid den idé om, okay, vi kommer til at gå igennem,

[10:17.000 --> 10:22.000] alle opgaverne sammen og lærer sammen og sammen, men det ender bare aldrig med at fungere sådan helt, du ved.

IT:

[10:24.000 --> 10:28.000] **Føler du det på grund af de nuværende værktøjer, eller føler du, at der er andre grunde til det?**

Person 3:

[10:28.000 --> 10:35.000] Ja, altså til dels værktøjer, man sidder og prøver for alting til at fungere,

[10:35.000 --> 10:38.000] det er den tekniske del af det og sådan noget, du ved.

[10:38.000 --> 10:41.000] C-Lion er jo faktisk det, vi har brugt, det er det, vi har brugt.

[10:41.000 --> 10:45.000] Den er ret "plug and play", men selv med det, så har folk problemer.

[10:48.000 --> 10:54.000] Også det der med, at de videoer, vi har til Git, de er faktisk ret idealistiske,

[10:54.000 --> 10:58.000] det er sådan, at Git fungerer, man bruger det, men i starten er det ikke sådan, at man bruger det,

[10:58.000 --> 11:03.000] man bruger det bare til at opbevare kode, så i starten, allerede der, så ved man ikke, hvad der foregår.

[11:05.000 --> 11:11.000] Så det er nok mange af de problemer, jeg har hørt, til dels værktøjer, til dels andre ting.

Person 2:

[11:13.000 --> 11:18.000] Andre problemer i forhold til gruppearbejdet, det er også lidt, hvis vi sidder og laver dem sammen,

[11:18.000 --> 11:22.000] man er seks personer, man sidder alle sammen og laver den samme opgave,

[11:22.000 --> 11:26.000] og sidder og skriver koden, og så er der to personer, de kan ikke få det til at virke.

[11:26.000 --> 11:29.000] Så går alle sammen over, og det er lidt en bøvlet process, fordi så skal man få det til at virke,

[11:29.000 --> 11:33.000] selvom man bruger et kvarter på det, og så går man over, får det endeligt til at virke,

[11:33.000 --> 11:35.000] fordi han var inde i den forkerte mappe eller et eller andet.

[11:38.000 --> 11:42.000] Og det er bare sådan, så er der nået en opgave på en time eller et eller andet,

[11:42.000 --> 11:46.000] frem for at kunne have noget en hel masse flere, hvis det hele bare virkede.

Person 3:

[11:46.000 --> 11:49.000] Det er faktisk en god pointe, at noget er bare praktisk.

[11:49.000 --> 11:51.000] Jeg tror faktisk, at nogen gange, når vi har været allermest produktive,

[11:51.000 --> 11:55.000] er når vi har været hjemme, og så bare kunne skærmddele med hinanden.

[11:55.000 --> 11:58.000] Så er det nemmere, og så kan du, inden på discordserver, så kan du hoppe rundt,

[11:58.000 --> 12:02.000] og så kan du sige, okay, vi går lige herved og så kan vi lige se på det sammen.

Person 1:

[12:05.000 --> 12:09.000] Når det kom til selve værktøjerne, altså efter man havde sat C-lion op,

[12:09.000 --> 12:15.000] efter vi havde sat Git op, så duede det for det meste af tiden.

[12:16.000 --> 12:22.000] På Nær, Git, hvor man nogle gange er stødt på en merge conflict. eller noget i den stil,

[12:22.000 --> 12:25.000] Så skulle man lige tage at rode det ud.

[12:26.000 --> 12:30.000] Men ud over det efter C-lion i hvert fald var setup. Så fungerede det.

Person 3:

[12:32.000 --> 12:33.000] TMP'er i hvert fald.

Person 1:

[12:33.000 --> 12:35.000] Ja, TMP'er i hvert fald.

IT:

[12:36.000 --> 12:45.000] **Vil I føle, at en platform, hvor man så kollaborativt kan kode sammen, ville være en fordel?**

Person 1:

[12:48.000 --> 12:57.000] Jeg tænker ja, fordi at man kunne jo også, altså, der er jo de her forskel jo med, altså,

[12:57.000 --> 13:04.000] hvis man for eksempel kører Mac eller Windows jo, hvis det blev kørt et andet sted, der var fælles,

[13:04.000 --> 13:06.000] så ville man jo ligesom komme over det.

[13:06.000 --> 13:11.000] Men jeg tror også, det vil hjælpe, altså, at man sidder i samme filet,

[13:11.000 --> 13:15.000] altså, man kan jo ikke kode i Google Docs, det kan man ikke.

[13:17.000 --> 13:26.000] Så derfor er det lidt ligesom at have Google Docs, men i en IDE for eksempel, et online-udgave måske,

[13:27.000 --> 13:32.000] for at det bare er sådan lidt mere, okay, touching and go, kind of.

[13:32.000 --> 13:35.000] Du logger ind, og så går du bare i gang.

[13:36.000 --> 13:40.000] Det kunne faktisk godt fungere godt, lige tim IMPR.

Person 2:

[13:41.000 --> 13:46.000] Ja, det tænker jeg, det kunne være en god, sådan en Google Drive version af kode,

[13:46.000 --> 13:50.000] fordi så har du vel dine egne shortcuts på din, lad os sige det over Windows,

[13:50.000 --> 13:54.000] så skal du lave, for eksempel hvis du skal lave et eller andet backtics eller et eller andet,

[13:54.000 --> 13:58.000] så gør du det på en bestemt måde, så du lærer kode på din egen PC,

[13:58.000 --> 14:02.000] frem for at du skal lære alle mulige andre shortcuts, oveni at lære kodet.

Person 3:

[14:04.000 --> 14:07.000] Ja, det kunne faktisk godt være, altså, det eneste, der er endnu mere plug-and-play,

[14:07.000 --> 14:11.000] end sådan en full-fledged IDE, der bare fungerer, det er jo sådan f.eks.,

[14:11.000 --> 14:13.000] hvis man er på lead-code eller et eller andet, så åbner man det,

[14:13.000 --> 14:15.000] og så kan man kode, og så kan man trykke på play, og så fungerer det.

[14:15.000 --> 14:17.000] Der er da ikke noget mere at CMAKE, ikke til at fungere,

[14:17.000 --> 14:20.000] og der er ikke noget mere at fixe alle mulige konflikter,

[14:20.000 --> 14:23.000] og sørge for, at du er logget ind med GitHub-ordentligt.

[14:23.000 --> 14:28.000] Altså, så kan man virkelig bruge tid på at kode, altså bruge tid på at lære.

Person 1:

- [14:29.000 --> 14:31.000] Hvis der er noget, jeg må tilføje.
- [14:32.000 --> 14:35.000] Jeg synes stadigvæk, at det er vigtigt, at man lærer, hvordan man bruger,
- [14:35.000 --> 14:40.000] selve IDE'en og CMake og alle andre de her ting,
- [14:40.000 --> 14:45.000] men lige i starten, tror jeg faktisk, at sådan en platform kunne fungere rigtig godt.

Person 3:

- [14:46.000 --> 14:48.000] Det har et eller andet med prioriteter at gøre.
- [14:48.000 --> 14:53.000] Jeg tror, det der med, at hvis man gerne vil bruge CMake og C-Lion,
- [14:53.000 --> 14:55.000] eller en IDE, eller et eller andet fra starten af,
- [14:55.000 --> 14:58.000] så kan det bare være svært at lave gruppearbejde ordentligt, ikke.
- [14:58.000 --> 15:00.000] Fordi så er det svært, at det er et kode,
- [15:00.000 --> 15:03.000] og man skal fikse alle de her andre tekniske problemer ud over koden i sig selv.
- [15:03.000 --> 15:07.000] Og man har jo kun de der to timer, hvor man har hjælpelærer her, og sådan noget.
- [15:07.000 --> 15:11.000] Så hvis du bruger, kan du hurtigt gå ud en time med at fikse alle mulige ting,
- [15:11.000 --> 15:13.000] der ikke har noget med opgaverne at gøre her.
- [15:14.000 --> 15:16.000] Så er det lidt træls for mig.

IT:

- [15:16.000 --> 15:18.000] **Vi vil lige så foretrække, bare lige et hurtigt svar her.**
- [15:18.000 --> 15:22.000] **Vi foretrækker, at man havde noget kollaborativt platform, man startede ud på,**
- [15:22.000 --> 15:24.000] **og så senere hen, når man var lidt mere erfaren med koden,**
- [15:24.000 --> 15:26.000] **så kunne man så skifte over til en IDE,**
- [15:26.000 --> 15:29.000] **og så bruge den, og så fokusere på at lære de ting.**
- [15:29.000 --> 15:31.000] **Lære de steps.**

Person 3:

- [15:31.000 --> 15:32.000] Jeg tror, det kan være en god idé,
- [15:32.000 --> 15:34.000] fordi så siger man, okay, du ved alle de her ting,
- [15:34.000 --> 15:37.000] nu kan vi tage den næste skridt og gøre ligesom de professionelle, ikke.
- [15:38.000 --> 15:40.000] Og det samme gælder også for sådan noget som Git, jo,
- [15:40.000 --> 15:42.000] så kan man sige, okay, du ved godt, at du plejer kode,
- [15:42.000 --> 15:43.000] og så kan man så sætte den i GitHub.
- [15:43.000 --> 15:45.000] Hvorfor bruger vi det og sådan noget?
- [15:45.000 --> 15:48.000] Fordi hvis du egentlig ikke ved, hvordan kollaborative kode projekter fungerer,
- [15:48.000 --> 15:51.000] så ved du ikke, hvorfor Git er designet, som det er.

Person 1:

[15:53.000 --> 15:55.000] Jeg tror faktisk, det kunne være,
[15:55.000 --> 15:57.000] hvis man kunne lave sådan en platform til os,
[15:57.000 --> 16:00.000] så ligesom at undervise i...

IT:

[16:00.000 --> 16:01.000] **En form for onboarding?**

Person 1:

[16:01.000 --> 16:03.000] Ja, en form for onboarding,
[16:03.000 --> 16:07.000] hvor man lidt ligesom kunne lære de her Git-kommandorer,
[16:07.000 --> 16:09.000] og så også få det visualiseret,
[16:09.000 --> 16:11.000] hvis man kunne gøre det på sådan en platform,
[16:11.000 --> 16:13.000] måske lige i starten.
[16:13.000 --> 16:16.000] Fordi så tror jeg, at så er der en...
[16:16.000 --> 16:18.000] Altså, med glidende opgang til,
[16:18.000 --> 16:20.000] når man skifter over til at have værktøjerne ovre,
[16:20.000 --> 16:22.000] på din egen pc..
[16:22.000 --> 16:25.000] At det kunne hjælpe med det, ja.

Person 2:

[16:26.000 --> 16:27.000] Jeg tænker i hvert fald,
[16:27.000 --> 16:29.000] at det giver mening at lære koncepterne først,
[16:29.000 --> 16:31.000] og så lære sådan IDE'er,
[16:31.000 --> 16:34.000] og file path, alt det der.

IT:

[16:35.000 --> 16:37.000] **Så i ville foretrække, hvis der var sådan noget tutorials,**
[16:37.000 --> 16:39.000] **som ligesom når man kommer længere hen,**
[16:39.000 --> 16:40.000] **så kommer der tutorial til Git,**
[16:40.000 --> 16:42.000] **der hjælper dig igennem hele platformen og det hele,**
[16:42.000 --> 16:43.000] **og tutorial til andre ting,**
[16:43.000 --> 16:45.000] **eller vil et være?...**

Person 1:

[16:45.000 --> 16:47.000] Tænker, at det kunne være rigtig fedt.

Person 3:

[16:47.000 --> 16:49.000] Ja, for eksempel.
[16:49.000 --> 16:53.000] Vi har den her teknologi til at lave fede platformer,
[16:53.000 --> 16:54.000] som gør det nemmere at lære ting.
[16:54.000 --> 16:56.000] Hvorfor ikke udnytte den?
[16:56.000 --> 16:58.000] Hvorfor ikke anerkende,
[16:58.000 --> 17:02.000] at den der idealistiske rute,
[17:02.000 --> 17:03.000] som sådan forestiller sig,
[17:03.000 --> 17:04.000] okay du lærer Git,

[17:04.000 --> 17:05.000] og du lærer at bruge det her,
[17:05.000 --> 17:06.000] og så du bare styr på det.
[17:06.000 --> 17:08.000] Den eksisterer ikke.
[17:08.000 --> 17:10.000] Der kommer altid til at være problemer med de der praktisk ting,
[17:10.000 --> 17:12.000] når man bare prøver at introducere alt på en gang,
[17:12.000 --> 17:14.000] på en eller anden måde.

IT:

[17:18.000 --> 17:20.000] **Hvis vi går tilbage til den her platform,**
[17:20.000 --> 17:22.000] **der er lavet til kollaborativ kodning,**
[17:22.000 --> 17:24.000] **med realitets kollaboration,**
[17:24.000 --> 17:26.000] **ligesom i Google Drive.**
[17:26.000 --> 17:28.000] **Hvilke features vil i så have?**
[17:28.000 --> 17:30.000] **Det er et åbent spørgsmål.**
[17:30.000 --> 17:32.000] **Det kan i lige tænke over.**

Person 3:

[17:36.000 --> 17:38.000] Det kunne i hvert fald være dejligt,
[17:38.000 --> 17:40.000] at man kan sidde og skrive et eller andet hernede,
[17:40.000 --> 17:42.000] og så kan en anden sidde og skrive et andet sted,
[17:42.000 --> 17:44.000] ligesom i Google Drive, hvor man kan se,
[17:44.000 --> 17:46.000] hvor hinanden er.
[17:46.000 --> 17:48.000] Også noget med ligesom i Overleaf,
[17:48.000 --> 17:50.000] hvor man kan lave kommentarer til hinandens kode,
[17:50.000 --> 17:52.000] udover kildekode af kommentarer.
[17:52.000 --> 17:54.000] Det kunne måske være dejligt.

Person 1:

[17:56.000 --> 17:58.000] Jeg tænker,
[17:58.000 --> 18:00.000] noget af en feature kunne være,
[18:00.000 --> 18:02.000] code-highlightning.

IT:

[18:02.000 --> 18:04.000] **Syntax-highlightning?**

Person 1:

[18:04.000 --> 18:06.000] Syntax-highlightning, ja.
[18:08.000 --> 18:10.000] Det er næsten et must
[18:10.000 --> 18:12.000] for sådan en platform.
[18:14.000 --> 18:16.000] Hvis man for eksempel,
[18:16.000 --> 18:18.000] og nu bliver jeg inspireret
[18:18.000 --> 18:20.000] af Elite Code her med det,
[18:22.000 --> 18:24.000] ikke AI-dommer,
[18:24.000 --> 18:26.000] men en maskinedommer,
[18:26.000 --> 18:28.000] der kan teste dine løsninger for dig.
[18:30.000 --> 18:32.000] Og du er ligesom,
[18:32.000 --> 18:34.000] okay, når man koder i C,
[18:34.000 --> 18:36.000] så kan noget se ud til at fungere,

[18:36.000 --> 18:38.000] men så er i sandheden slå fejl i stilhed.
[18:40.000 --> 18:42.000] Så tænker jeg, det kunne faktisk være
[18:42.000 --> 18:44.000] en awesome mod.
[18:44.000 --> 18:46.000] Måske ser du du ikke dit memory leak,
[18:46.000 --> 18:48.000] men det kan maskinen.
[18:50.000 --> 18:52.000] Så måske,
[18:52.000 --> 18:54.000] når det kommer til memory leaks,
[18:54.000 --> 18:56.000] så
[18:56.000 --> 18:58.000] kan man, jeg kan ikke huske,
[18:58.000 --> 19:00.000] jeg hedder fra C-lion,
[19:00.000 --> 19:02.000] men der var en feature i C-lion,
[19:02.000 --> 19:04.000] man kunne bruge til at spore memory leaks.
[19:06.000 --> 19:08.000] Så, ja, en form for debugger eller dommer.

Person 3:

[19:10.000 --> 19:12.000] Sådan en kodehjælse vil nok være dejlig nok.
[19:12.000 --> 19:14.000] Det her er depokrætet,
[19:14.000 --> 19:16.000] eller det her er i princippet ikke truly tilfældigt,
[19:16.000 --> 19:18.000] og den slags ting,
[19:18.000 --> 19:20.000] man får, når man bruger fx C-lion.

IT:

[19:20.000 --> 19:22.000] **Så også noget linter i en form?**

Person 3:

[19:22.000 --> 19:24.000] Ja, netop linting.
[19:24.000 --> 19:26.000] Og så kunne det måske også være dejligt nok,
[19:26.000 --> 19:28.000] afhængig af hvordan man gør det,
[19:28.000 --> 19:30.000] at man kan have sådan en
[19:30.000 --> 19:32.000] skeletet til et projekt,
[19:32.000 --> 19:34.000] hvor man har source-mappe,
[19:34.000 --> 19:36.000] og hvad det hedder, entry-point,
[19:36.000 --> 19:38.000] og sådan noget.
[19:38.000 --> 19:40.000] Fx.
[19:40.000 --> 19:42.000] Og så kan man også
[19:42.000 --> 19:44.000] have et skelet, hvor du har
[19:44.000 --> 19:46.000] det, men hvor der også er et modul med,
[19:46.000 --> 19:48.000] hvor du kan importere et modul,
[19:48.000 --> 19:50.000] fx.
[19:50.000 --> 19:52.000] Hvis man vælger at bruge det med,
[19:52.000 --> 19:54.000] at det skal være fx CMake, eller noget.

Person 2:

[19:58.000 --> 20:00.000] Det ved jeg sgu ikke.
[20:00.000 --> 20:02.000] Jeg er ikke så god til at kode endnu jo,
[20:02.000 --> 20:04.000] så jeg ved ikke, hvilke features.
[20:04.000 --> 20:06.000] Du ved, der er.
[20:06.000 --> 20:08.000] Men det skal være meget ligesom at code i Visual Studio,

[20:08.000 --> 20:10.000] agtigt jo, hvad kan man sige?

IT:

[20:10.000 --> 20:12.000] **Hvad hvis vi snakker sådan**

[20:12.000 --> 20:14.000] **helt exercise-sessions på AAU?**

[20:14.000 --> 20:16.000] **Også sådan til at få hjælp**

[20:16.000 --> 20:18.000] **fra hjælpelærer.**

[20:18.000 --> 20:20.000] **Når man sidder fast, eller sådan features.**

Person 3:

[20:20.000 --> 20:22.000] Det kunne måske være fedt nok, hvis en TA kunne drop ind,

[20:22.000 --> 20:24.000] ligesom i break-up rooms,

[20:24.000 --> 20:26.000] ligesom i break-up rooms i Teams,

[20:26.000 --> 20:28.000] så kan der hoppe nogen ind.

IT:

[20:28.000 --> 20:30.000] **Så det er en slags live-chat?**

[20:30.000 --> 20:32.000] **live-help?**

Person 3:

[20:32.000 --> 20:34.000] Ja, fx.

[20:34.000 --> 20:36.000] Og det går også til grej, hvis man kan lave kommentarer.

[20:36.000 --> 20:38.000] Så kan der være kommenterende kommentarer.

[20:38.000 --> 20:40.000] Også måske noget kontroversielt, drag and drop?

[20:40.000 --> 20:42.000] Mm.

IT:

[20:42.000 --> 20:44.000] **Hvad tænker du på til drag and drop?**

Person 3:

[20:44.000 --> 20:46.000] Altså, det ved jeg ikke.

[20:46.000 --> 20:48.000] Jeg tror mange,

[20:48.000 --> 20:50.000] når de bliver introduceret til kodning,

[20:50.000 --> 20:54.000] så det sådan "AppLab" eller scratch eller sådan noget.

IT:

[20:54.000 --> 20:56.000] **Okay, så du har en slags drag and drop-box?**

[20:56.000 --> 20:58.000] **eller hvad det nu hedder.**

Person 3:

[20:58.000 --> 21:00.000] Fx. i "AppLab", ikke?

[21:00.000 --> 21:02.000] Det er et allerførste sted, jeg nogensinde skrev kode.

[21:02.000 --> 21:04.000] I Javascript. Der kan man toggle,

[21:04.000 --> 21:06.000] om det er drag and drop view eller...

[21:06.000 --> 21:08.000] Ja.

[21:08.000 --> 21:10.000] Ja, det er bare det.

[21:16.000 --> 21:18.000] Nu skal det i hvert fald være anonymt det her *hahahah*

IT:

[21:18.000 --> 21:20.000] **Det er det.**
[21:22.000 --> 21:24.000] **Vil I foretrække noget...**
[21:24.000 --> 21:26.000] **Lige nu, der spørger vi**
[21:26.000 --> 21:28.000] **efter hjælp i IMPR**
[21:28.000 --> 21:30.000] **på Teams eller andet.**
[21:30.000 --> 21:32.000] **Vil I foretrække, at det kunne ske igennem den her platform?**
[21:32.000 --> 21:34.000] **Altså, den ved automatisk hvor dit rum det er henne.**
[21:34.000 --> 21:36.000] **Du tager bare ligesom i Teams,**
[21:36.000 --> 21:38.000] **rækker hånden op, og så kommer læreren hen til dig.**

Person 3:

[21:38.000 --> 21:40.000] Det virker oplagt i hvert fald.

Person 1:

[21:42.000 --> 21:44.000] Det kunne være en feature ja.
[21:44.000 --> 21:46.000] Og nu blev der nævnt
[21:46.000 --> 21:48.000] live chatting før,
[21:48.000 --> 21:50.000] og det er ikke...
[21:50.000 --> 21:52.000] Jeg synes dog,
[21:52.000 --> 21:54.000] at hjælpe læreren stadigvæk
[21:54.000 --> 21:56.000] skal fysisk dukke op
[21:56.000 --> 21:58.000] i grupperum.

IT:

[21:58.000 --> 22:00.000] **Så i stedet for live chat, så række hånden op?**

Person 1:

[22:00.000 --> 22:02.000] Ja, det er i hvert fald...
[22:02.000 --> 22:04.000] Det er jeg synes.

Person 3:

[22:04.000 --> 22:06.000] Der er måske også nogle typer
[22:06.000 --> 22:08.000] af problemer, hvor det er mere oplagt,
[22:08.000 --> 22:10.000] at de bare lige hurtigt kan hjælpe dig
[22:10.000 --> 22:12.000] og fikse det, hvor der er andre ting,
[22:12.000 --> 22:14.000] for eksempel hvis det er i forhold til en forståelse,
[22:14.000 --> 22:16.000] så giver det god mening, at de kommer ind og forklarer det.
[22:16.000 --> 22:18.000] Men så er der andre ting. Nå, det er en typo,
[22:18.000 --> 22:20.000] fiks det,
[22:20.000 --> 22:22.000] så giver det ikke mening de skal hele vejen ud til dig for at fikse det.

IT:

[22:24.000 --> 22:26.000] **Vil I, som en feature,**
[22:26.000 --> 22:28.000] **sådan noget med en hintsystem,**
[22:28.000 --> 22:30.000] **sådan at hvis du sidder og koder, og sidder der i 5 minutter,**
[22:30.000 --> 22:32.000] **så foretrækker det, og så kommer et hint op med**
[22:32.000 --> 22:34.000] **“hey, har du prøvet at gøre sådan her?”**

Person 1:

[22:34.000 --> 22:36.000] Det lyder sådan en god idé.

Person 3:

[22:36.000 --> 22:38.000] Det kunne der godt være noget om.
[22:38.000 --> 22:40.000] Og faktisk også i forhold til,
[22:40.000 --> 22:42.000] hvis man integrerer det,
[22:42.000 --> 22:44.000] man kan også gøre sådan,
[22:44.000 --> 22:46.000] at du har en fil, du har en opgave her,
[22:46.000 --> 22:48.000] og så står der, “implementer det her”.
[22:48.000 --> 22:50.000] “Det er det her, der mangler”.

IT:

[22:50.000 --> 22:52.000] **Så steps til hvor du så egentligt skal?,**

Person 3:

[22:54.000 --> 22:56.000] F.eks. hvis du f.eks. har
[22:56.000 --> 22:58.000] sådan en opgave,
[22:58.000 --> 23:00.000] når du skal lave en opgave,
[23:00.000 --> 23:02.000] så starter du med en tom fil.
[23:02.000 --> 23:04.000] Så starter du med der er et eller andet skelet
[23:04.000 --> 23:06.000] og så skal du bare implementere en funktion eller et eller andet.
[23:06.000 --> 23:08.000] Det er lidt mere fokuseret. Måske.
[23:08.000 --> 23:10.000] F.eks. ik?.
[23:10.000 --> 23:12.000] Fordi så kunne du også lave
[23:12.000 --> 23:14.000] akkuvalidering,
[23:14.000 --> 23:16.000] ligesom i lead-code, hvor at
[23:16.000 --> 23:18.000] så trykker du på play og så siger den om du har løst opgaven.
[23:18.000 --> 23:20.000] Så det er meget præcis defineret.
[23:20.000 --> 23:22.000] Det kommer lidt an på hvilken retning,
[23:22.000 --> 23:24.000] man vil gå ik.

IT:

[23:24.000 --> 23:26.000] **Men så også sådan en test-suite ogs?,**
[23:26.000 --> 23:28.000] **det du spørger efter.**
[23:28.000 --> 23:30.000] **Hvis jeg forstår det korrekt, altså ift. lead-code.**

Person 3:

[23:30.000 --> 23:32.000] Ja, altså den siger,
[23:32.000 --> 23:34.000] når du får det her input, så skal du give mig
[23:34.000 --> 23:36.000] det her output.

[23:36.000 --> 23:38.000] Og så testing til.

[23:38.000 --> 23:40.000] F.eks.

IT:

[23:40.000 --> 23:42.000] **Lige til sidst her,**

[23:42.000 --> 23:44.000] **vil I så**

[23:44.000 --> 23:46.000] **have en**

[23:46.000 --> 23:48.000] **IntelliSense.**

[23:48.000 --> 23:50.000] **Vil det være at foretrække, altså noget, der**

[23:50.000 --> 23:52.000] **hjælper dig med, hvis du er ved at skrive et funktionsnavn.**

[23:52.000 --> 23:54.000] **Den funktion er defineret heroppe.**

[23:54.000 --> 23:56.000] **Så er den allerede ved at sige "hey, er det dét her du gerne vil have?"**

Person 3:

[23:56.000 --> 23:58.000] Ja, det tænker jeg er dejligt.

Person 2:

[23:58.000 --> 24:00.000] Det vil jeg gerne, i hvert fald, som en noob programmør.

Person 1:

[24:00.000 --> 24:02.000] IntelliSense, var det, du spurgte om?

IT:

[24:02.000 --> 24:04.000] **Ja.**

[24:04.000 --> 24:06.000] **Det hjælper bare lidt med, så du kan tab complete**

[24:06.000 --> 24:08.000] **og kan sige "uh, er det den her du vil have fat i?"**

Person 3:

[24:08.000 --> 24:10.000] Jeg tror næsten, jeg ville blive skuffet, hvis det ikke var der.

IT:

[24:10.000 --> 24:12.000] **Okay! *fælles grin***

[24:18.000 --> 24:20.000] **Er der andre ting, I har på falderebet i forhold til funktioner?**

[24:20.000 --> 24:22.000] **Både i forhold til ren kodemæssigt,**

[24:22.000 --> 24:24.000] **men også rent AAU og gruppearbejde.**

[24:24.000 --> 24:26.000] **Der er jo meget at se til gruppearbejdet.**

Person 2:

[24:28.000 --> 24:30.000] Hvad sagde du?

IT:

[24:30.000 --> 24:32.000] **Om der er nogle features, I vil have til**

[24:32.000 --> 24:34.000] **denne platform, lige på falderebet?**

[24:34.000 --> 24:36.000] **Det kan også være i forhold til gruppearbejde.**

[24:36.000 --> 24:38.000] **Hvis der er noget, I tænker,**

[24:38.000 --> 24:40.000] **der er træls til gruppearbejde,**
[24:40.000 --> 24:42.000] **eller der vil gøre det nemmere i forhold til gruppearbejde?**

Person 3:

[24:46.000 --> 24:48.000] Ikke lige umiddelbart, jeg tror,
[24:48.000 --> 24:50.000] jeg føler, vi har været inde på det.

Person 2:

[24:50.000 --> 24:52.000] Ja.
[24:52.000 --> 24:54.000] Bare det, at man ikke har det på hver sin computer,
[24:54.000 --> 24:56.000] det løser nærmest mange af problemerne,
[24:56.000 --> 24:58.000] fordi det er typisk sådan noget med,
[24:58.000 --> 25:00.000] så har de åbnet den forkerte folder der,
[25:00.000 --> 25:02.000] et eller andet,
[25:02.000 --> 25:04.000] og så bruger man meget tid på det,
[25:04.000 --> 25:06.000] så i sig selv at det samlet,
[25:06.000 --> 25:08.000] det gør en del.

Person 1:

[25:10.000 --> 25:12.000] Nu er det her,
[25:12.000 --> 25:14.000] mere sådan til,
[25:14.000 --> 25:16.000] generelt gruppe arbejde,
[25:16.000 --> 25:18.000] ikke kun programmering.
[25:20.000 --> 25:22.000] Men hvis man kunne have sådan en indbygget,
[25:22.000 --> 25:26.000] måske Trello board lignende system,
[25:26.000 --> 25:28.000] eller måske lave have evnen,
[25:28.000 --> 25:30.000] til at kunne lave en fælles kalender,
[25:32.000 --> 25:34.000] det kunne hjælpe med at koordinere sådan en slags gruppearbejde.

IT:

[25:34.000 --> 25:36.000] **Her tænker du på forhold til projektet?**

Person 1:

[25:36.000 --> 25:38.000] Ja.

IT:

[25:40.000 --> 25:42.000] **Et andet spørgsmål lige sidst,**
[25:42.000 --> 25:44.000] **vil I foretrække,**
[25:44.000 --> 25:46.000] **hvis den information, der er på Moodle,**
[25:46.000 --> 25:48.000] **ift. IMPR kurset,**
[25:48.000 --> 25:50.000] **vil I foretrække ligesom alt det,**
[25:50.000 --> 25:52.000] **ligesom var inde på den her platform?**
[25:52.000 --> 25:54.000] **og så egentlig ikke behøves at komme ind på Moodle,**
[25:54.000 --> 25:56.000] **men egentlig bare alle informatione var der,**
[25:56.000 --> 25:58.000] **alle opgaver var derinde,**

[25:58.000 --> 26:00.000] **og så kunne I bare gå igennem,**
[26:00.000 --> 26:02.000] **og så kunne I klikke på en opgave?**

Person 3:

[26:02.000 --> 26:04.000] 100 procent,
[26:04.000 --> 26:06.000] det var også et, jeg tænkte, at det kunne være nice.

IT:

[26:06.000 --> 26:08.000] **Så I egentlig ikke behøver interagere med Moodle?**

Person 3:

[26:08.000 --> 26:10.000] Ja, netop,
[26:10.000 --> 26:12.000] også fordi så er der alle mulige links
[26:12.000 --> 26:14.000] til nogle af Kurt's gamle opgaver,
[26:14.000 --> 26:16.000] og så skal man tage en, okay, jeg kopierer den,
[26:16.000 --> 26:18.000] og åh nej, der mangler en dependency.
[26:18.000 --> 26:20.000] Så det ville være dejligt, hvis man bare kunne trykke,
[26:20.000 --> 26:22.000] og så gå i gang med at kode,
[26:22.000 --> 26:24.000] og den lægger sig også op af den praktiske tilgang,
[26:24.000 --> 26:26.000] = det handler om at kode,
[26:26.000 --> 26:28.000] lige nu handler det om at kode,
[26:28.000 --> 26:30.000] det handler jo ikke om alt muligt andet lort.

IT:

[26:31.000 --> 26:33.000] **Er der noget andet at tilføje til den?**

Person 1:

[26:33.000 --> 26:35.000] Jeg tænker, at det er,
[26:35.000 --> 26:37.000] altså hvis man bygger en
[26:37.000 --> 26:39.000] sådan læringsplatform,
[26:39.000 --> 26:41.000] det er næsten oplagt, at det hele
[26:41.000 --> 26:43.000] skal være på det platform,
[26:43.000 --> 26:45.000] og ikke på Moodle.

Person 2:

[26:45.000 --> 26:47.000] Ja, så er der ligesom en kode,
[26:47.000 --> 26:49.000] så for at være med i kurset,
[26:49.000 --> 26:51.000] så skriver du den kode ind, eller et eller andet, jeg ved det ikke,
[26:51.000 --> 26:53.000] og så nu er du en del af det kursus,
[26:53.000 --> 26:55.000] og så kan du gå hen på lektion 1,
[26:55.000 --> 26:57.000] så er der fire opgaver,
[26:57.000 --> 26:59.000] eller et eller andet, så starter du bare fra 1,
[26:59.000 --> 27:01.000] 2, 3 og 4, og kører dem igennem.

Person 2:

[27:03.000 --> 27:05.000] Det virker også som den type ting,

[27:05.000 --> 27:07.000] at når der er lavet en tilstrækkeligt god version,
[27:07.000 --> 27:09.000] så er det nok sådan, at folk kommer til at lære,
[27:09.000 --> 27:11.000] altså i gruppe kontekst.

IT:

[27:15.000 --> 27:17.000] **Godt, lad os gå videre.**
[27:17.000 --> 27:19.000] **Nu vil vi gerne gå ind i forhold til noget feedback.**
[27:19.000 --> 27:21.000] **Når I kodede,**
[27:21.000 --> 27:23.000] **enten i grupper eller for jer selv,**
[27:23.000 --> 27:25.000] **til de her gruppeexercises,**
[27:25.000 --> 27:27.000] **havde I så nogle problemer i at lære materialet,**
[27:27.000 --> 27:29.000] **og løse de her exercises?**
[27:31.000 --> 27:33.000] **Jeg tænker måske, at vi kan snakke med den mindst erfarne.**

Person 2:

[27:33.000 --> 27:35.000] Ja hvad tænker du på?
[27:35.000 --> 27:37.000] altså problemer i forhold til at forstå stoffet?

IT:

[27:39.000 --> 27:41.000] **til at forstå stoffet,**
[27:41.000 --> 27:43.000] **og til at løse de opgaver, der var.**

Person 2:

[27:49.000 --> 27:51.000] Ja, der var da nogle ting,
[27:51.000 --> 27:53.000] der godt kunne være svære at forstå,
[27:53.000 --> 27:55.000] men det er lidt svært at sige,
[27:55.000 --> 27:57.000] hvordan det skal være.
[27:59.000 --> 28:01.000] Det kommer jo meget an på personen,
[28:01.000 --> 28:03.000] og hvor god han er til at forstå konceptet i,
[28:03.000 --> 28:05.000] hvad er et for loop,
[28:05.000 --> 28:07.000] hvorfor skal det køre til minus 1,
[28:07.000 --> 28:09.000] og det starter fra indeks 0, og alt det der.
[28:09.000 --> 28:11.000] Så nogen skal have det mere basalt,
[28:11.000 --> 28:13.000] nogen kan bare forstå det,
[28:13.000 --> 28:15.000] og det er lidt svært at forklare, hvordan det skal være.

IT:

[28:15.000 --> 28:17.000] **Hvordan løste du det,**
[28:17.000 --> 28:19.000] **da du kom til de her problemer?**
[28:19.000 --> 28:21.000] **var det noget, du spurgte din gruppe kammerat?**
[28:21.000 --> 28:23.000] **og du spurgte din TA?**
[28:23.000 --> 28:25.000] **eller din lecturer?**
[28:25.000 --> 28:27.000] **eller googlede du det selv?**

Person 2:

[28:27.000 --> 28:29.000] Jeg var så i en gruppe,
[28:29.000 --> 28:31.000] som havde programmeret en del,

[28:31.000 --> 28:33.000] så de havde forstået,
[28:33.000 --> 28:35.000] de forstår allerede de her koncepter,
[28:35.000 --> 28:37.000] så der kunne man sparre med dem.
[28:37.000 --> 28:39.000] Det var ikke så meget hjælpelæren man spurgte, altså.
[28:39.000 --> 28:41.000] Hvis ikke, så kunne man supplere med Google,
[28:41.000 --> 28:43.000] Google Search,
[28:43.000 --> 28:45.000] Men man kunne også sagtens spørge TA's.
[28:47.000 --> 28:49.000] I mit tilfælde var det bare ikke nødvendigt,
[28:49.000 --> 28:51.000] fordi jeg havde en gruppe med gode programmører i.

IT:

[28:53.000 --> 28:55.000] **Har I andre noget tilføje til det her?**

Person 3:

[28:55.000 --> 28:57.000] Ja, altså f.eks. noget af det der materiale,
[28:57.000 --> 28:59.000] som på det stærkeste måde anbefalet,
[28:59.000 --> 29:01.000] man så,
[29:01.000 --> 29:03.000] det var de her videoer, der var lavet.
[29:03.000 --> 29:05.000] Men jeg ved, der var mange, der synes, det var lidt træls at,
[29:05.000 --> 29:07.000] de var sådan lidt dated,
[29:07.000 --> 29:09.000] og de brugte ikke C-Lion,
[29:09.000 --> 29:11.000] de var filmet i EMAX,
[29:11.000 --> 29:13.000] og der var ikke nogen, der brugte det.
[29:13.000 --> 29:15.000] Så det er bare lige endnu en ting, man skal tænke på.

Person 2:

[29:17.000 --> 29:19.000] Det er klart en ting jeg tænkte over.
[29:19.000 --> 29:21.000] Det var de der Kurt Nørmark videoer ik?
[29:21.000 --> 29:23.000] Det var skrevet i et andet sprog?
[29:23.000 --> 29:25.000] eller det så bare helt anderledes ud.
[29:25.000 --> 29:27.000] Det var nok det samme sprog,
[29:27.000 --> 29:29.000] jeg tror, det var C begge ting,
[29:29.000 --> 29:31.000] men det lignede overhovedet ikke det samme,
[29:31.000 --> 29:33.000] fordi vi får at vide, vi skal skrive i C-Lion,
[29:33.000 --> 29:35.000] det ser helt anderledes ud.
[29:35.000 --> 29:37.000] Så som nybegynder programmør, så er det meget.
[29:37.000 --> 29:39.000] "Okay, nu skal jeg til at oversætte det her,
[29:39.000 --> 29:41.000] til det her, eller?"
[29:41.000 --> 29:43.000] Ja, det er lidt forvirrende.

IT:

[29:47.000 --> 29:49.000] **Når I så havde lavet nogle løsninger,**
[29:49.000 --> 29:51.000] **var I så usikre på,**
[29:51.000 --> 29:53.000] **om det var en korrekt løsning,**
[29:53.000 --> 29:55.000] **og om det var en god løsning?**
[29:55.000 --> 29:57.000] **En ting er jo, at det kan kompilere,**
[29:57.000 --> 29:59.000] **en anden ting er jo, at løsningen der er fundet frem til,**
[29:59.000 --> 30:01.000] **den så er korrekt.**

Person 3:

[30:01.000 --> 30:03.000] Ja, det synes jeg.
[30:03.000 --> 30:05.000] Det tror jeg,
[30:05.000 --> 30:07.000] at de tanker, kan der være,
[30:07.000 --> 30:09.000] selvom man har programmeret i mange år,
[30:09.000 --> 30:11.000] tror jeg, at...
[30:11.000 --> 30:13.000] Fordi hvis man ikke har en præcis beskrivelse af,
[30:13.000 --> 30:15.000] hvilket output deres var,
[30:15.000 --> 30:17.000] hvilket input deres var,
[30:17.000 --> 30:19.000] og sådan...
[30:19.000 --> 30:23.000] Der var en gang imellem nogle eksempel løsninger,
[30:23.000 --> 30:25.000] men det var ikke altid med, de så dem,
[30:25.000 --> 30:27.000] og uha hvor er de lige henne?,
[30:27.000 --> 30:29.000] og...
[30:29.000 --> 30:31.000] Så nogen gange...
[30:31.000 --> 30:33.000] I hvert fald i forhold til, om det er en god løsning,
[30:33.000 --> 30:35.000] er det korrekt det her?

Person 1:

[30:35.000 --> 30:37.000] Der har helt klart været øjeblikke,
[30:37.000 --> 30:39.000] hvor man...
[30:39.000 --> 30:41.000] Okay, nu kompilere det her,
[30:41.000 --> 30:43.000] og det ser ud til, at det fungerer,
[30:43.000 --> 30:45.000] men man er stadigvæk lidt tvivl omkring,
[30:45.000 --> 30:47.000] om en løsning efter opgavens hensigt,
[30:47.000 --> 30:49.000] om det var mening, man skulle løse det på den måde,
[30:49.000 --> 30:51.000] det blev...
[30:51.000 --> 30:53.000] Ja, opgaven blev formuleret på.

Person 3:

[30:53.000 --> 30:55.000] Også fordi tit, så får man et opgave,
[30:55.000 --> 30:57.000] der taler til, at du skal bruge en vis feature, ikke?
[30:57.000 --> 30:59.000] Så nogle gange, så bliver du tvunget til at bruge en feature,
[31:01.000 --> 31:03.000] hvor det bare ikke rigtig giver nogen mening.
[31:03.000 --> 31:05.000] Jeg husker, da vi skulle lære om Enums,
[31:05.000 --> 31:07.000] Det bare lige en specifik kommentar ik.
[31:07.000 --> 31:09.000] En af de der opgaver, der var sådan noget,
[31:09.000 --> 31:11.000] hvor man skulle lave den tre retters menu med Enums,
[31:11.000 --> 31:13.000] det der TA'en viste,
[31:13.000 --> 31:15.000] jeg var også bare sådan,
[31:15.000 --> 31:17.000] "synes du selv det godt kodet det der?"
[31:17.000 --> 31:19.000] Det var sådan nej.
[31:19.000 --> 31:21.000] Så nogle gange, så er opgaverne,

[31:21.000 --> 31:23.000] de tvinger dig til at skrive noget som er dårlig,
[31:23.000 --> 31:25.000] fordi de vil have dig til at bruge en vis feature.
[31:25.000 --> 31:27.000] Det er lidt en konkret ting, seriøst der var den opgave der.
[31:27.000 --> 31:29.000] Seriøst, gå ind og finde den,
[31:29.000 --> 31:31.000] prøv at løse den. *haha*

Person 2:

[31:31.000 --> 31:33.000] Det kunne være,
[31:33.000 --> 31:35.000] så sådan,
[31:35.000 --> 31:37.000] lad os sige, at man går ind på et kursus,
[31:37.000 --> 31:39.000] går ind under et opgave,
[31:39.000 --> 31:41.000] så kunne det være fedt, hvis der var en løsning til opgaven,
[31:41.000 --> 31:43.000] man kunne klikke,
[31:43.000 --> 31:45.000] "få et hint", "få et hint", "få et hint".
[31:45.000 --> 31:47.000] Problemet er,
[31:47.000 --> 31:49.000] at så kunne du bare smide dig igennem hintsene,
[31:49.000 --> 31:51.000] og så bare lade være med at lave en kode,
[31:51.000 --> 31:53.000] så der kunne være sådan en timer eller et eller andet,
[31:53.000 --> 31:55.000] efter fem minutter, så kan du klikke hint igen,
[31:55.000 --> 31:57.000] så man selv bliver nødt til at tænke.
[31:57.000 --> 31:59.000] Sådan en timerfunktion,
[31:59.000 --> 32:01.000] som man bare kan skippe igennem det.

IT:

[32:01.000 --> 32:03.000] **Så det er noget feedback,**
[32:03.000 --> 32:05.000] **I gerne vil have haft, er der andre måder af feedback,**
[32:05.000 --> 32:07.000] **I gerne vil have haft, når I så sad med problemer?**

Person 1:

[32:11.000 --> 32:17.000] Jeg ved ikke, om det var helt,
[32:17.000 --> 32:19.000] om det svarer dit spørgsmål,
[32:19.000 --> 32:23.000] men nu har det ikke noget med IMPR at gøre,
[32:23.000 --> 32:25.000] men for eksempel, altså sådan en platform,
[32:25.000 --> 32:27.000] der kunne bruges til ALG,
[32:27.000 --> 32:29.000] altså Algoritmer og Data Strukturer.
[32:31.000 --> 32:33.000] Fordi,
[32:33.000 --> 32:35.000] vi skal jo for eksempel implementere på en eller anden tidspunkt,
[32:35.000 --> 32:39.000] altså nogen Algoritmer og Data Strukturer.
[32:41.000 --> 32:43.000] Hvor man så kunne få det her checket,
[32:43.000 --> 32:45.000] eller hvis der er noget,
[32:45.000 --> 32:47.000] man sidder fast på,
[32:47.000 --> 32:49.000] ja der kan et hint hjælpe,
[32:49.000 --> 32:51.000] og måske kan det ikke hjælpe.
[32:51.000 --> 32:53.000] Men efter der er gået noget tid,
[32:53.000 --> 32:55.000] det tror jeg ikke,
[32:55.000 --> 32:57.000] at man begynder at lære noget ekstra,
[32:57.000 --> 32:59.000] efter man har banket hovedet,
[32:59.000 --> 33:01.000] i væggen to timer i streg,
[33:01.000 --> 33:03.000] og prøve at få det til at fungere.

[33:03.000 --> 33:05.000] Så tror jeg, på en eller anden tidspunkt,
[33:05.000 --> 33:07.000] så er det måske bedre bare for løsninger,
[33:07.000 --> 33:09.000] lige som se, hvad der var gået galt,
[33:09.000 --> 33:11.000] når man ikke har mulighed for at spørge en hjælpelærer,
[33:11.000 --> 33:13.000] fordi man for eksempel sidder derhjemme.

Person 3:

[33:15.000 --> 33:17.000] Det er også svært,
[33:17.000 --> 33:19.000] fordi der er mange forskellige måder,
[33:19.000 --> 33:21.000] man kan løse en opgave på tit.
[33:23.000 --> 33:25.000] Det er også noget nuance,
[33:25.000 --> 33:27.000] du kan være, du laver en opgave,
[33:27.000 --> 33:29.000] og så ser du løsninger,
[33:29.000 --> 33:31.000] og så ser du,
[33:31.000 --> 33:33.000] at det er ikke sådan jeg gjorde det,
[33:33.000 --> 33:35.000] men det fungerer vel også.
[33:35.000 --> 33:37.000] Det kan være svært at finde ud af, "okay har jeg så gjort det rigtigt?"

IT:

[33:37.000 --> 33:39.000] **så der kan være noget, der vurderer,**
[33:39.000 --> 33:41.000] **om det, du har lavet er korrekt?**

Person 3:

[33:41.000 --> 33:43.000] For eksempel.
[33:43.000 --> 33:45.000] Men det er lidt flydende,
[33:45.000 --> 33:47.000] og så skal der være en person til at hjælpe dem,
[33:47.000 --> 33:49.000] fordi der ikke er et facit på samme måde.

Person 2:

[33:49.000 --> 33:51.000] Men det kunne være, der var en upload-knap,
[33:51.000 --> 33:53.000] så under en exercise 1,
[33:53.000 --> 33:55.000] så har du skrevet noget,
[33:55.000 --> 33:57.000] fået det til at compile,
[33:57.000 --> 33:59.000] du har fået den grønne,
[33:59.000 --> 34:01.000] fordi nede i konsolen, så har den printet,
[34:01.000 --> 34:03.000] det den skal printe,
[34:03.000 --> 34:05.000] og så kan du gå videre til næste opgave, og så kigge på svaret og så være sådan "nå så de har gjort det sådan"
[34:05.000 --> 34:07.000] og så upload det,
[34:07.000 --> 34:09.000] fordi dit det er anderledes end svaret,
[34:09.000 --> 34:11.000] og så kunne det være en af TAs,
[34:11.000 --> 34:13.000] og selve forelæseren,
[34:13.000 --> 34:15.000] han kunne validere det.
[34:15.000 --> 34:17.000] Han skulle bare gå ind, bruge 5 sekunder,
[34:17.000 --> 34:19.000] og så skrive en lille kommentar,
[34:19.000 --> 34:21.000] siden det sådan begynder

IT:

[34:21.000 --> 34:23.000] **Vi foretrække, at man så**
[34:23.000 --> 34:25.000] **kunne blive vurderet af andre grupper også,**
[34:25.000 --> 34:27.000] **at alle en kunne vurdere hinanden,**
[34:27.000 --> 34:29.000] **og så give konstruktiv feedback.**

Person 3:

[34:31.000 --> 34:33.000] Det kunne være sådan nok,
[34:33.000 --> 34:35.000] hvis det var anonymt måske,
[34:35.000 --> 34:37.000] det kan jo måske også lidt
[34:37.000 --> 34:39.000] en hvilken niveau, folk er på,
[34:39.000 --> 34:41.000] fordi der er jo sådan lidt,
[34:41.000 --> 34:43.000] så der er nogen, der skal feedback til nogen,
[34:43.000 --> 34:45.000] der er bedre mindre end dem,
[34:45.000 --> 34:47.000] der ikke har så meget erfaring.

Person 2:

[34:47.000 --> 34:49.000] Det skal være valgfrit at gøre,
[34:49.000 --> 34:51.000] i min optik,
[34:51.000 --> 34:53.000] fordi hvis det er noget, man skal gøre,
[34:53.000 --> 34:55.000] så tror jeg, at der er nogen,
[34:55.000 --> 34:57.000] de vil synes det var træls,
[34:57.000 --> 34:59.000] men det kunne være fedt,
[34:59.000 --> 35:01.000] hvis man kunne upload,
[35:01.000 --> 35:07.000] så kan man også få andre insights,
[35:07.000 --> 35:09.000] udover den løsning, som læreren har givet.
[35:09.000 --> 35:11.000] Det er faktisk rigtigt.

IT:

[35:15.000 --> 35:17.000] **Vil I have en form for feedback,**
[35:17.000 --> 35:19.000] **med sådan en pointsystem,**
[35:19.000 --> 35:21.000] **som så kunne give feedback på**
[35:21.000 --> 35:23.000] **individuelle exercises,**
[35:23.000 --> 35:25.000] **heriblandt kunne det være point for funktionalitet,**
[35:25.000 --> 35:27.000] **at det hele funktionelt virker.**
[35:27.000 --> 35:29.000] **Stil, at du ikke har forskellig kodelstil,**
[35:29.000 --> 35:31.000] **der er kun én kodelstil igennem det hele,**
[35:31.000 --> 35:33.000] **blandt andet.**

Person 2:

[35:33.000 --> 35:35.000] Så stil, der tænker du,
[35:35.000 --> 35:37.000] du har skrevet Pascal-case her,
[35:37.000 --> 35:39.000] men Snake-case hernede?

IT:

[35:39.000 --> 35:41.000] **Ja, at du ikke gør sådan noget,**
[35:41.000 --> 35:43.000] **og at du navngiver ud fra de gængse kodelstil,**
[35:43.000 --> 35:45.000] **der er sådan noget.**

Person 2:

[35:45.000 --> 35:47.000] Og sådan et pointsystem?

IT:

[35:47.000 --> 35:49.000] **Ja, sådan lidt mere,**

[35:49.000 --> 35:51.000] **så du kan se,**

[35:51.000 --> 35:53.000] **at måske er der lige de her ting her,**

[35:53.000 --> 35:55.000] **dyt dyt dyt, jeg skulle gøre bedre,**

[35:55.000 --> 35:57.000] **men det går rimelig godt med stil. Funktionelt kunne det være en test-suite man kører igennem.**

[35:57.000 --> 35:59.000] **Så ksn du se,**

[35:59.000 --> 36:01.000] **at du kørt igennem alle test,**

[36:01.000 --> 36:03.000] **så du har har 100 point for det.**

Person 2:

[36:03.000 --> 36:05.000] Ja, det kunne være fedt,

[36:05.000 --> 36:07.000] men der skal også stå,

[36:07.000 --> 36:09.000] hvad du skulle gøre.

[36:09.000 --> 36:11.000] 8 af 10, du mangler at gøre det her.

Person 1:

[36:13.000 --> 36:15.000] Jeg tænker, det kunne være en feature,

[36:15.000 --> 36:17.000] der kunne hjælpe en med

[36:17.000 --> 36:19.000] at se der, hvor man mangler,

[36:19.000 --> 36:21.000] hvor man skal øve sig lidt mere.

IT:

[36:21.000 --> 36:23.000] **Så ligesom intellisense gør i VS Code,**

[36:23.000 --> 36:25.000] **så viser den at det er her. at der er det her ,**

[36:25.000 --> 36:27.000] **og det her, og det her.**

[36:27.000 --> 36:29.000] **Så noget, der ligesom siger det også.**

Person 1:

[36:29.000 --> 36:31.000] Yes.

Person 3:

[36:31.000 --> 36:33.000] Ja, der kunne være noget om det i hvert fald,

[36:33.000 --> 36:35.000] at du måske har en overordnet score,

[36:35.000 --> 36:37.000] men du har også sådan et,

[36:37.000 --> 36:39.000] at din kodstil er perfekt,

[36:39.000 --> 36:41.000] men egentlig, du har ikke læst opgaven ordentligt,

[36:41.000 --> 36:43.000] fordi sådan her skal outputtet se ud,

[36:43.000 --> 36:45.000] eller funktionaliteten er virkeligt god,

[36:45.000 --> 36:47.000] men du mangler den her test,

[36:47.000 --> 36:49.000] og ikke den eller det her et eller andet.

IT:

[36:49.000 --> 36:51.000] **Vi kan gerne have sådan lidt**
[36:51.000 --> 36:53.000] **nogle elementer fra sådan noget gamification,**
[36:53.000 --> 36:55.000] **hvor man sådan ligesom gamifierer**
[36:55.000 --> 36:57.000] **ens læringsoplevelse,**
[36:57.000 --> 36:59.000] **og på den måde føler man,**
[36:59.000 --> 37:01.000] **f.eks. med point-system, det er jo også**
[37:01.000 --> 37:03.000] **lidt et gaming-ting, hvor vi ligesom føler,**
[37:03.000 --> 37:05.000] **at det går godt her,**
[37:05.000 --> 37:07.000] **for det her point der er måske et scoreboard,**
[37:07.000 --> 37:09.000] **kunne man sige. Vi i gerne have sådan nogle**
[37:09.000 --> 37:11.000] **elementer indenfor, som stammer for spil,**
[37:11.000 --> 37:13.000] **der giver motivation til at lære.**
[37:13.000 --> 37:15.000] **Der er mange måder, der er badges,**
[37:15.000 --> 37:17.000] **der er kendte online løsninger der gør,**
[37:17.000 --> 37:19.000] **point og scoreboards.**

Person 2:

[37:19.000 --> 37:21.000] Ja, så du får sådan tre stjerner
[37:21.000 --> 37:23.000] i alt, og så har du ligesom udfyldt alle stjernerne.

IT:

[37:23.000 --> 37:25.000] **Ja, præcis.**

Person 3:

[37:25.000 --> 37:27.000] Jeg kan faktisk godt lide sådan noget.

IT:

[37:27.000 --> 37:29.000] **Så gamification ville være en god ting?**

Person 2:

[37:29.000 --> 37:31.000] Vi havde lidt på gymnasiet,
[37:31.000 --> 37:33.000] der havde vi det bare i forhold til musik,
[37:33.000 --> 37:35.000] og så var der sådan en masse musik quiz,
[37:35.000 --> 37:37.000] og jeg havde sådan mere lyst til at lave det,
[37:37.000 --> 37:39.000] fordi så fik du mega høj score.
[37:39.000 --> 37:41.000] Det er nok sjovt nok,
[37:41.000 --> 37:43.000] det kunne nok godt hjælpe det.

Person 1:

[37:47.000 --> 37:49.000] Jeg tror ikke,
[37:49.000 --> 37:51.000] jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige.

IT:

[37:51.000 --> 37:53.000] **Det er helt fair, hvis du er imod det.**

Person 1:

[37:53.000 --> 37:55.000] Nej, det er ikke, fordi jeg er så meget imod det.
[37:57.000 --> 37:59.000] Når det kommer til sådan en
[37:59.000 --> 38:01.000] læringsplatform, eller jeg kan godt se,
[38:01.000 --> 38:03.000] hvordan det er, at man bliver motiveret,
[38:03.000 --> 38:05.000] det hjælper, men jeg kan ikke sådan helt se
[38:05.000 --> 38:07.000] formålet med scoreboard, for eksempel.

IT:

[38:07.000 --> 38:09.000] **Er der nogle**
[38:09.000 --> 38:11.000] **gamification elementer, du vil**
[38:11.000 --> 38:13.000] **foretrække?**

Person 1:

[38:13.000 --> 38:15.000] Ja, for eksempel det med pointsystem,
[38:15.000 --> 38:17.000] det er sådan
[38:17.000 --> 38:19.000] måske mere nudging nærmere, ikke?
[38:19.000 --> 38:21.000] Hey! du har klaret det godt sådan,
[38:21.000 --> 38:23.000] prøv at skabe sådan en positiv
[38:23.000 --> 38:25.000] feedback loop på en måde,
[38:25.000 --> 38:27.000] når man klarer sig godt.
[38:27.000 --> 38:29.000] Prøv at motiver en til
[38:29.000 --> 38:31.000] at fortsætte.
[38:33.000 --> 38:35.000] Men jeg ved for eksempel ikke,
[38:35.000 --> 38:37.000] om det giver mening med et scoreboard,
[38:37.000 --> 38:39.000] for eksempel.
[38:39.000 --> 38:41.000] Det er ikke meningen,
[38:41.000 --> 38:43.000] at vi sådan rigtig skal konkurrere mod hinanden.

Person 2:

[38:43.000 --> 38:45.000] Nej, det skal være sådan et individuelt scoreboard.
[38:45.000 --> 38:47.000] Altså individuelt over din egen score.
[38:47.000 --> 38:49.000] Okay, man kan kun selv se det agtigt,
[38:49.000 --> 38:51.000] Ja, det tænkte jeg også.

Person 3:

[38:53.000 --> 38:55.000] Okay, jeg tror,
[38:55.000 --> 38:57.000] jeg er enig, men det kunne måske alligevel være,
[38:57.000 --> 38:59.000] for så kan man måske "opt in", hvis man har lyst
[38:59.000 --> 39:01.000] til at være på et scoreboard,
[39:01.000 --> 39:03.000] hvis man har lyst til det.

Person 2:

[39:03.000 --> 39:05.000] Ja, hvis man har lyst til, kan man tilmeldes.

Person 3:

[39:05.000 --> 39:07.000] Så kunne det måske være fedt på en eller anden måde.
[39:07.000 --> 39:09.000] Selvfølgelig ikke hvis man er tvunget ind for det,
[39:09.000 --> 39:11.000] så ville det være ret træls.

[39:13.000 --> 39:15.000] Også noget andet, det er,
[39:15.000 --> 39:17.000] hvis man alligevel integrerer det med opgaverne,
[39:17.000 --> 39:19.000] når man laver sådan en fullflegded-platform,
[39:19.000 --> 39:21.000] det kan måske også være dejligt,
[39:21.000 --> 39:23.000] at der er et sted, hvor man kan få et nemt overblik,
[39:23.000 --> 39:25.000] hvor man har huller henne i et syllabus,
[39:25.000 --> 39:27.000] hvilke opgaver man mangler.

IT:

[39:27.000 --> 39:29.000] **Også hvis man måske havde**
[39:29.000 --> 39:31.000] **grupperede opgaver, så kan man sige,**
[39:31.000 --> 39:33.000] **at det er pointere, og at du ikke er så stærk i.**

Person 3:

[39:33.000 --> 39:35.000] Netop.

IT:

[39:35.000 --> 39:37.000] **Er der andre ting,**
[39:37.000 --> 39:39.000] **I vil tilføje her sidst?**
[39:39.000 --> 39:41.000] **Så er der fri mulighed.**

Person 1:

[39:41.000 --> 39:43.000] Jeg har ikke så meget mere at stige, tror jeg.

Person 3:

[39:45.000 --> 39:47.000] Nej, jeg har ikke med.

Person 2:

[39:47.000 --> 39:49.000] Ikke rigtigt.
[39:49.000 --> 39:51.000] Tak for et godt interview.